

Stefan Meyer

Ausblicke auf eine sehr komplexe Aufgabe

Der Untersuchung von Egger, Reinöhl & Schmid (2004) sowie verschiedenen pädagogischen und psychologischen Erfahrungen ist die Einsicht gemeinsam, dass es möglich und notwendig ist, dass Verhaltensschwierigkeiten *in der und mit der Schule* integrativ diagnostiziert und behandelt werden müssen. Die Resultate der genannten Untersuchung (Egger, Reinöhl & Schmid, S. 11) werden aus der Sicht von Montecchis Präventions-Konzept erörtert (1996).

Montecchi (1996) geht von folgenden Annahmen aus: (i) die Verhaltensstörung ist mächtiger als der Verhaltensgestörte, (ii) die Fähigkeit, Prävention gestalten zu können, ist ein Indiz, dass die Verhaltensstörung wirklich verstanden worden ist, (iii) besseres Wissen über die Verhaltensstörung ist erst erworben worden, wenn die Praxis besser als bisher geworden ist.

(i) Die Verhaltensstörung ist mächtiger als der Gestörte

Die Untersuchung zeigte, dass Regellehrkräfte und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Verhaltensstörungen und deren Behandlung unterschiedlich beurteilen. Der individuenzentrierte medizinische Ansatz tritt gleichzeitig mit dem interaktionistischen auf, welcher die Ursachen von Verhaltensstörungen im Bereich der sozialen Interaktionen ansiedelt. Wüsste man um die Ursachen, so könnte den Verhaltensstörungen besser begegnet werden, lautet die zugrundeliegende Annahme. Montecchi (1996) legt dar, dass die Ursachen auf sehr komplexe Weise verknüpft sind, dass

sie intime Bereiche betreffen und dass grosse Widerstände bestehen, welche verhindern, dass sie verstanden werden können. Daraus leitet er die These ab, dass die Krankheit mächtiger ist als der Kranke. Von dieser These schliessen wir auf den Eingangssatz (i), wonach die Verhaltensstörung mächtiger ist als der Gestörte. Was heisst das? Wenn wir uns daran machen, Verhaltensstörung in konkreten Situationen zu denken, also genau dort, wo es uns ans Lebendige geht, so erhalten wir eine bessere Ahnung für die Komplexität.

Bleger (1999) kritisiert, dass in der Psychologie nur noch von Mechanismen, Energie oder Systemen gesprochen wird und somit der Hauptgegenstand – das menschliche Wesen – wegrationalisiert wird. Sein Modell erfasst das menschliche Wesen als Ganzheit in konkreten Situationen, und als Ganzheit von aktuellen sowie vergangenen zwischenmenschlichen Beziehungen. Er geht davon aus, dass menschliche Existenz nur verstanden werden kann, wenn sie konkret in den folgenden Bereichen (Räumen) erforscht wird: dem psychosozialen Bereich (= Individuum), dem soziodynamischen Bereich (= Gruppe), dem institutionellen Bereich (= Institution) und dem gesellschaftlichen Bereich (= Gemeinwesen). Verhalten zu erforschen bedeutet demnach, die individuelle Seite, die gruppale, die institutionelle und die gesellschaftliche miteinander denken zu lernen.

Das ist zurzeit nicht einfach. Die Stereotypen machen weis, dass die Verhaltensstörungen wie eine Art Erkrankung eines Einzelnen oder einer gestörten Gruppe (z.B. der Familie oder der Teilgruppe einer Schul-

klasse) daherkommen. Es macht den Anschein, dass man fast nicht vorbeugen kann. Deshalb reagiert man erst, wenn das Feuer im Dach lodert (quasi mit einer «Feuer-im-Dach-Pädagogik»). Sind die Verhältnisse aus den Fugen geraten, so heisst es «Kind-über-Bord!», was man als «Pädagogik der Rettungsboote» bezeichnen könnte. Dass es immer mehr und immer vollere Rettungsboote gibt, weist darauf hin, dass etwas nicht stimmt mit und auf dem Hauptschiff Volksschule. Es beweist, dass die Verhaltensstörungen in den Strukturen, den Institutionen und der Gesellschaft mächtiger sind als der Verhaltensgestörte. Immerhin herrscht in ein paar Ländern nicht blanke Seenot. Dem wissenschaftlichen Denken ist es zu verdanken, dass die Verhaltensstörungen nicht als ein magischer Zauber oder eine göttliche Strafe oder als ein medizinisches, kurierbares Schicksal aufgefasst werden müssen (Montecchi, 1996). Tatsache bleibt, dass in Gesellschaften verschiedenste Vorstellungen von Ursachen nebeneinander existieren.

(ii) Prävention als Indiz für Verstehen

Die Fähigkeit, Prävention gestalten zu können, ist ein Indiz, dass die Verhaltensstörung wirklich verstanden worden ist. Montecchi (1996) belegt am Beispiel der Überwindung der Pest, dass es dem menschlichen Forschergeist, der Politik und der Technik gelungen ist, mit Massnahmen zur Hygiene einem furchtbaren Schicksal der Menschheit vorzubeugen. Was lehren dieses historische Beispiel und die Resultate der Untersuchung?

In der Regel ist das Nicht-Wissen Ursache von Ängsten. Beide sind in der Schule etwas Verpöntes. Daraus entsteht kaum ein Ansporn, die Verhaltenstörungen und die Verhaltensgestörten verstehen zu lernen. Wahrscheinlicher ist, dass wir uns an

die «Feuer-im-Dach-Pädagogik» und die «Kind-über-Bord-Pädagogik» gewöhnt haben (de la Boëthie, 1991). Mit der Gewöhnung akzeptiert man auch die Verhältnisse, welche diese Störungen hervorbringen. Von daher gesehen sind jetzige Versuche der Behandlung von verhaltensgestörten Kindern (oder Erwachsenen) der Tendenz ausgesetzt, dass man interveniert, ohne die Komplexität der Sachverhalte ausreichend zu verstehen. Gegen die vermeintliche Natur der Sache rührt sich Widerstand, welcher ausgedrückt werden kann in der Ablehnung der Gleichung: Störung = Fremdkörper = Ausschluss = Verwahrung (Heim, Gefängnis).

Alle Gegenversuche sind Ausdruck eines bewussteren, humaneren Umganges mit der Situation. Dabei wird die Logik der integrativen Behandlung von Lernschwierigkeiten in den Kulturtechniken Sprache und Mathematik als Hypothese übertragen auf den sozialen Bereich des Lernens. Das ISF-Konzept ist theoretisch offen für die Behandlung von sozialen Lernschwierigkeiten im Unterricht. Die verantwortlichen Beteiligten aller Bereiche verfügen über sehr viel Fachwissen. Trotzdem wächst der Bedarf nach separierten sonderpädagogischen Angeboten stetig an. Es ist ein mephistopholisches Paradox: Je mehr Gutes geschaffen wird, desto mehr ist Böses gewollt (Goethe, 1971, Vers 1335).

Interventionen sind bisher sehr wahrscheinlich erstens daran gescheitert, dass sie die Bereiche der menschlichen Existenzen lückenhaft erfasst haben. Es ist zu vermuten, dass Unklarheiten im ISF-Modell auf gegensätzliche Aufgabenverständnisse und Identitäten in den vier genannten Bereichen (Bleger, 1999) zurückgeführt werden können. Zweitens sind Interventionen daran gescheitert, dass sie zu technokratisch abgewickelt worden sind, und weil der Be-

darf nach Intimität (Montecchi, 1996; zu verstehen als Mitgefühl und Liebe, kurz als «Sexualität» nach Freud (1999), ein Begriff, der auch das Widersprüchliche und Konflikthafte mit einschliesst) und Gerechtigkeit nur oberflächlich behandelt worden ist. Solange das Hauptschiff Volksschule die gestörte Normalität darstellt und die Rettungsboote als Normalität für die Gestörten angeboten werden, solange bleibt die mephistophelische Dynamik als teuflisches Rätsel bestehen, welches Goethe so vortrefflich beschrieben hat. Drittens schlägt Montecchi (1996, S. 69) etwas überraschend Einfaches vor: «...die Prävention umfasst praktische Kenntnisse, welche in die Praxis umgesetzt werden können.» Bisher glaubte man, es gäbe Präventions-Konzepte, welche man von der Theorie her in die Praxis einer Schule einfügen könnte. Montecchi bezieht sich nicht auf diesen idealistischen Zugang, sondern auf das Modell, nach dem eine konkrete Stadt oder Region ihre Prävention aus der Praxis heraus entwickelt.

(iii) Bessere Praxis = besseres Wissen

Besseres Wissen über die Verhaltensstörung entsteht aus besseren Praxisformen heraus. Diese SchlussThese zielt auf das Kriterium der Wahrheit ab. Entsteht etwas Wahres aus dem Denken über Verhaltensstörungen und aus technokratischen Massnahmen von oben nach unten? Oder entsteht Wahrheit operativ, das heisst aus der praktischen Auseinandersetzung mit Verhaltensstörungen und in Verhaltensstörungen? Montecchis (1996) Ansatz steht für das zweite, operative Prinzip. So wollen wir zu guter Letzt ein praktisches Konzept entwerfen, welches Raum für das Lernen aus Erfahrungen schaffen soll.

Stellen Sie sich ihren Wohnort und dessen Region vor. Diese entscheiden sich für

ein integratives, präventives Projekt zum Umgang mit Verhaltensstörungen. Die präventive Landkarte schliesst alle Bereiche dieser Region mit ein: die Bereiche des Individuums, der Gruppen (Schulklassen, Familien), der Institutionen (Schulen, Amtsstellen) und des Gemeinwesens (Politik). Um der schweizerischen Vorsicht gerecht zu werden, würde das Projekt zeitlich befristet, sagen wir auf 7 Jahre. Als Rahmenbedingungen des Projektes würden folgende Massnahmen gesetzt: Integration aller Schülerinnen und Schüler in die Volksschule, Umlagerung der notwendigen finanziellen Mittel und der personellen Ressourcen von den so genannten Rettungsbooten auf das Hauptschiff, Einbezug finanzieller Mittel und personeller Ressourcen aus den unterstützenden Diensten (Sprachförderung, Psychomotorik, Psychotherapie, Schulpsychologie, soziale Arbeit, Supervision) in den institutionellen Bereich der Volksschule. Kernaufgaben würden differenziert und weiterentwickelt im Unterricht, in der Entwicklung der Schulen, in der Entwicklung der Elternarbeit und in der Entwicklung von Fortbildung im Sinne des forschenden Lernens. Das heisst, dass z.B. die Hochschule für Heilpädagogik und die pädagogische Hochschule als Partnerinnen des Projekts einen Anteil zur Praxisforschung und Fortbildung beisteuern könnten. Das heisst, dass die Erfahrungen international ausgetauscht und vernetzt werden (Cuomo, 2004), damit von den Erfahrungen anderer profitiert werden kann. Es heisst auch, dass Ressourcen der Krankenkassen und der IV für dieses Präventionsprojekt zur Verfügung gestellt würden. Der bildungs- und sozialpolitische Entscheid würde bestehende Instanzen, Personen und Mittel zu einem Projekt bündeln, das verglichen werden kann mit dem Bild des St. Galler Wappens. Lose ver-

knüpfte Kompetenzzentren würden Partner einer gemeinsamen Aufgabe.

Zusammenfassung

Pädagoginnen und Pädagogen wollen Neues gestalten, damit nicht immer dieselben tragischen Schicksale erzeugt werden. Der Widerstand gegen Inhumanität aus Gewohnheit ist eine zentrale Triebfeder. Die Untersuchung von Egger, Reinöhl & Schmid (2004) entwickelte zwischen den Beteiligten auf operative Weise einen gemeinsamen Lernprozess. Dabei gelangte man zur Einsicht, dass der Wille zum integrativen Behandeln von Verhaltensauffälligkeiten zurzeit mit unterschiedlichsten Verständnissen der pädagogischen Aufgaben, der Unterstützungskonzepte sowie der gesellschaftlichen Aufträge auskommen muss.

Montecchis (1996) Präventionsansatz machte deutlich, dass das Verkennen der Komplexität des Themas, wonach die Verhaltensstörung mächtiger ist als der Verhaltensgestörte, eine Erklärung dafür sein kann, dass mehrheitlich bloss reagiert und nicht vorgebeugt werden kann. Wird mit psychologischen Ansätzen gearbeitet, welche einen abstrakten, von der Geschichte, dem Kontext und dem humanen Mitgefühl losgelösten Menschen voraussetzen (Bleger, 1999), so laufen die Interventionen Gefahr, dass mit falschen Mitteln falsche Gegenstände bearbeitet werden. Die aktuelle Pädagogik der Rettungsboote ist eine unzureichende Basis für einen Wandel hin zur Prävention und Integration. Sie bleibt gut gemeintes Stückwerk. Die Politik, die Schulen und die öffentlichen Dienste müssen sich konkret, das heisst vor Ort und in der Region für eine bessere Praxis der Integration und Prävention verändern. Dies zu lernen, ist eine Grundvoraussetzung.

Literatur

- Bleger, J. (1999). *Psicohigiene y Psicologia institucional* (9a reimpression). Buenos Aires: Paidós.
- Cuomo, N. (2004). Didaktische Orientierungen. In A. Kummer, P. Walther-Müller (Hrsg.), *Integration: Anspruch und Wirklichkeit* (S. 57-66). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- De La Boëtie, E. (1991). *Knechtschaft. Discours de la servitude volontaire*. Münster: Klemm und Oelshläger.
- Egger, C., Reinöhl, B. & Schmid Baumgartner, B. (2004). *Verhaltensauffälligkeit in der integrativen Regelschule. Wie Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Integrativen Schulungsform des Kantons St. Gallen Faktoren für den Umgang mit Unterrichtsstörung und Verhaltensauffälligkeit einschätzen*. Unveröff. Diplomarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Freud, S. (1999). *Massenpsychologie und Ich-Analyse. Die Zukunft einer Illusion* (4., unveränd. Aufl.). Frankfurt a.M.: Fischer.
- Goethe, J.W. (1971). *Faust. Der Tragödie erster Teil*. Stuttgart: Philipp Reclam jun.
- Montecchi, L. (1996). Il concetto di prevenzione. In L. Buongiorno (Hrsg.), *Scuola e prevenzione. Un'esperienza psicopedagogica* (S. 69-82). Bologna: Piattogora Editrice.

Lic.phil Stefan Meyer
Hochschule für
Heilpädagogik (HfH),
Schaffhauserstr. 239,
8057 Zürich
stefan.meyer@hfh.ch

